

POLAND

POLAND

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЙИЧА НОРМАТИВ- ҲУКУҚИЙ ХУЖЖАТЛАР ТАҲЛИЛИ

Хушвақтов Ўткир Темирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18338538>

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятлар профилактикаси соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизими таҳлил қилинган. Муаллиф томонидан 2021 йил 26 мартдаги ПФ-6196-сонли Президент фармони, 2025 йил 3 январдаги ПҚ-1-сонли қарор ҳамда 2025 йил 14 июлдаги Вазирлар Маҳкамасининг 440-сонли қарори мазмун-моҳияти ва уларнинг ижро механизми илмий-амалий жиҳатдан ўрганилган.

Таҳлил натижаларига кўра, мазкур ҳужжатлар профилактика фаолиятини тизимли ташкил этиш, маҳалла даражасида хавфсиз муҳит яратиш, болаларни зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш ва идоралараро ҳамкорликни кучайтиришда муҳим ҳуқуқий база сифатида хизмат қилади. Шу билан бирга, амалиётда қатор муаммолар — идоралараро мувофиқлашувнинг етарли даражада самарали эмаслиги, рақамли тизимларнинг тўлиқ ишга тушмагани, профилактика инспекторларининг юкламаси юқорилиги ва психологик ҳамда педагогик ёндашувнинг етарли даражада таъминланмаганлиги — қайд этилган.

Мақолада мазкур камчиликларни бартараф этиш мақсадида қатор амалий таклифлар илгари сурилган: маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканларининг профилактика фаолиятини ёшлар билан ишлаш тизимига интеграция қилиш, ягона ахборот ва мониторинг платформасини яратиш, “Smart маҳалла” дастурини барча ҳудудларда тўлиқ жорий этиш, болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича ваколатли инспектор лавозимини таъсис этиш, ҳамда зўравонлик ҳолатлари бўйича ҳимоя ордери ва тузатиш дастурларини амалиётга кенг татбиқ этиш.

Муаллиф фикрича, мазкур чоралар тизимли амалга оширилса, вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш, болалар ҳуқуқларини таъминлаш ва жамиятда ҳуқуқий онг ҳамда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш соҳасида самарадорлик сезиларли даражада ошади.

Калит сўзлар: вояга етмаганлар жиноятчилиги, профилактика, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, Президент фармони, Вазирлар Маҳкамаси

қарори, маҳалла, болаларни ҳимоя қилиш, зўравонлик, ҳуқуқий маданият, рақамли тизим, “Smart маҳалла”, идоралараро ҳамкорлик, ижтимоий профилактика, виқтимологик таҳлил.

1) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги ПФ-6196-сонли Фармони ички ишлар органлари фаолиятини замонавий талаблар асосида қайта ташкил этиш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг, жумладан вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олишда сифат жиҳатидан янги босқични белгилаб берди. Мазкур ҳужжатда профилактика фаолиятининг қўйи бўғини маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари тизими жорий этилиб, унинг орқали ҳар бир оила ва шахс кесимида жиноятчиликнинг сабабларини аниқлаш ва бартараф этишга йўналтирилган тизимли ёндашув белгиланди¹.

Фармонда белгиланган “**республика — вилоят — туман — маҳалла**” асосидаги узлуксиз бошқарув ва назорат механизми профилактика ишларининг барча даражаларда мувофиқлашган ҳолда амалга оширилишини таъминлашга қаратилган. Шунингдек, профилактика инспекторларининг фаолиятини рақамлаштириш (“Smart маҳалла” дастури), аҳоли билан онлайн мулоқотни йўлга қўйиш, шу орқали вояга етмаганлар билан ишлаш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Бироқ мазкур фармоннинг ижросини таҳлил этиш натижалари шуни кўрсатадики, унинг айрим нормалари амалда тўлиқ самара бермаяпти. Биринчидан, маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканларининг профилактика йўналишидаги фаолияти вояга етмаганлар билан ишлаш соҳасига етарлича интеграция қилинмаган. Профилактика инспекторлари асосан умумий ҳуқуқбузарликлар билан ишламоқда, вояга етмаганлар учун махсус педагогик ва психологик ёндашув етарлича таъминланмаган.

Иккинчидан, ҳудудий ички ишлар органлари, таълим муассасалари, соғлиқни сақлаш тизими ва маҳалла фаоллари ўртасидаги ҳамкорлик тизими формал тусда бўлиб, вояга етмаганлар билан ишлашда ягона ахборот базаси ёки мувофиқлаштирувчи платформа амалда тўлиқ ишга тушмаган.

Учинчидан, профилактика инспекторларига юкланган вазифалар ҳаддан зиёд кўп бўлиб, уларнинг вояга етмаганлар жиноятчилиги билан алоҳида ва мунтазам иш олиб бориши учун вақт ва ресурслар чекланган. Шу

боис, вояга етмаганлар билан индивидуал ишлаш амалиёти кўп ҳолларда фақат маъмурий чоралар билан чекланиб қолмоқда, тарбиявий ёндошув тизимли шаклда амалга оширилмаяпти.

Тўртинчидан, фармонда кўзда тутилган рақамли тизим (“Smart маҳалла”) ҳозирча фақат айрим ҳудудларда ишга туширилган бўлиб, унинг орқали ёшлар ва болалар билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик ҳолатларини эрта аниқлаш имкониятлари тўлиқ ривожланмаган.

Шу нуқтаи назардан, мазкур фармон вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш соҳасида муҳим норматив асос бўлиб хизмат қилса-да, унинг амалдаги ижросидаги самарадорликни ошириш учун қуйидаги чоралар таклиф этилади:

вояга етмаганлар профилактикасини маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари фаолияти билан интеграция қилиш;

ички ишлар, таълим, соғлиқни сақлаш ва оила муассасалари ўртасида яхлит мувофиқлаштирувчи ахборот тизими жорий этиш;

профилактика инспекторларига ёшлар билан ишлаш бўйича психологик-педагогик малака тайёргарлиги тизимини кучайтириш;

“Smart маҳалла” дастурини барча ҳудудларда тўлиқ ишга тушириш ва уни вояга етмаганлар билан ишлаш жараёнига мослаштириш;

профилактика ишлари самарадорлигини баҳолаш учун аниқ индикаторлар ва мезонлар белгилаш.

2) Ўзбекистон Республикасининг 2025 йил 3 январдаги «2025 йилда республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»)ПҚ-1-сон қарорининг мазмуни маҳаллада хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олишга қаратилган ижтимоий булутлар ва самарадорлик принципларига асосланган. Бироқ амалиётда юқорида санаб ўтилган муаммолар механизмларнинг интеграциялашмаганлиги, ресурслар етишмовчилиги, рақамли тизимларнинг тўлиқ ишламаслиги ва махсус йўналишларнинг кам қамраб олиниши қарорнинг ишлаб чиқилган мақсадларига тўлиқ эришишини чеклаб қўймоқда².

Таклифлар:

ҳар бир туман (шаҳар) миқёсида “Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини мувофиқлаштириш маркази” ташкил этилиб, унда ИИБ,

²

Ўзбекистон Республикасининг 2025 йил 3 январдаги «2025 йилда республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»)ПҚ-1-сон қарори. <https://lex.uz/docs/1297315>.

Бандлик, Соғлиқни сақлаш, Халқ таълими, Ёшлар сиёсати ва Оила ишлари идоралари вакиллари доимий иш тартибида фаолият юритиши лозим;

давлат бюджети ва ҳомийлик маблағлари ҳисобига “маҳалла хавфсизлиги жамғармаси” ташкил этилиб, унинг маблағлари профилактика тадбирлари, жамоатчилик назорати гуруҳларини рағбатлантириш ва ахборот тизимларини янгилашга йўналтириш ҳамда маҳалла фаоллари, профилактика инспекторлари ва волонтерлар учун ҳуқуқий ва психологик тайёргарлик курслари жорий этиш;

ПҚ-1-сонли қарорнинг ижросини самарали таъминлаш учун тизимли интеграция, моддий қўллаб-қувватлаш, рақамли мониторинг ва ижтимоий институтлар фаоллигини кучайтириш зарур.

Бу таклифлар амалга оширилса, маҳалла даражасида хавфсиз муҳит яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш соҳасида самарадорлик сезиларли даражада ошади.

3) Болаларни зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш давлат сиёсатида устувор йўналиш ҳисобланади. Бироқ амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, мавжуд ҳуқуқий ва ташкилий механизмлар болаларга нисбатан зўравонлик ҳолатларини барвақт аниқлаш ва самарали бартараф этиш имконини тўлиқ даражада таъминлай олмаяпти. Бу, аввало, идоралараро мувофиқлашувнинг етарли эмаслиги, профилактика фаолиятининг тизимли эмаслиги ва жавобгар органлар ўртасида ахборот алмашишнинг сустлиги билан изоҳланади.

2025 йил 14 июлдаги Вазирлар Маҳкамасининг 440-сон қарори билан тасдиқланган “Болаларни зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш тизими фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги низом мазкур соҳада муҳим ҳуқуқий база сифатида хизмат қилмоқда. Бироқ амалиёт таҳлили мазкур низомда назарда тутилган вазифаларни самарали амалга ошириш учун қўшимча институционал ва ташкилий чоралар зарурлигини кўрсатади. Шу муносабат билан қуйидаги илмий ва амалий таклифларни илгари суриш мумкин³:

Биринчидан, болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш тизимини институционал мустаҳкамлаш мақсадида “Инсон” ижтимоий хизматлар марказларининг ҳуқуқий мақоми ва ваколатларини қонун даражасида аниқ белгилаш, уларнинг моддий-техник базасини кучайтириш, ҳамда ҳар бир ҳудудда болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича махсус ваколатли

3

2025 йил 14 июлдаги Вазирлар Маҳкамасининг 440-сон қарори билан тасдиқланган “Болаларни зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш тизими фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги низом.

инспектор лавозимини жорий этиш зарур. Бу тизимнинг самарадорлигини ошириш билан бирга, болалар ҳуқуқларининг кафолатланган ҳимоясини таъминлайди.

Иккинчидан, ахборот алмашиш ва координация механизмларини такомиллаштириш мақсадида “Инсон” марказлари, ички ишлар, соғлиқни сақлаш ва таълим муассасалари ўртасида ягона электрон маълумотлар базаси яратилиши лозим. Бу тизим орқали зўравонлик ҳолатлари ҳақидаги маълумотлар реал вақтда мониторинг қилиниши ва боланинг хавф даражаси баҳоланиши мумкин бўлади.

Учинчидан, психологик ва ижтимоий реабилитация хизматларини кенгайтириш зарур. Бунинг учун зўравонликдан жабрланган болалар учун махсус психологик ёрдам марказлари ташкил этиш, шунингдек, ижтимоий ходимлар ва педагог-психологлар малакасини мунтазам ошириш тизимини жорий этиш мақсадга мувофиқ.

Тўртинчидан, ҳимоя ордери ва тузатиш дастурларини самарали амалга ошириш механизминини ишлаб чиқиш зарур. Ҳимоя ордери берилган шахсларга нисбатан профилактика инспектори, маҳалла фаоллари ва ижтимоий хизматчилар иштирокида назорат тизими ўрнатилиши, зўравонлик содир этган шахслар учун мажбурий равишда психологик тузатиш дастурларидан ўтиш амалиёти кенгайтирилиши лозим.

Бешинчидан, профилактик фаолиятни кучайтириш ва жамоатчилик иштирокини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Мактаб ва маҳаллаларда болалар ҳамда ота-оналар иштирокида “Зўравонликсиз оила”, “Бола ҳуқуқлари ҳафталиги” каби доимий профилактик лойиҳалар ташкил этиш орқали зўравонликка нисбатан муросасизлик маданиятини шакллантириш мумкин.

Олтинчидан, илмий таҳлил ва мониторинг тизимини йўлга қўйиш лозим. Бунинг учун болаларга нисбатан зўравонлик ҳолатларини таҳлил қилиш, сабаб ва шароитларни аниқлаш, натижаларни йиллик миллий ҳисобот шаклида эълон қилиш тизими жорий этилиши мақсадга мувофиқ. Шу билан бирга, университет ва илмий марказлар томонидан виқтимологик таҳлиллар асосида илмий тадқиқотлар ўтказилиши лозим.

Еттинчидан, қонунчиликни такомиллаштириш зарур. Хусусан, “Болаларни зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунда рақамли муҳитда болалар хавфсизлигини таъминлаш бўйича қўшимча нормалар киритилиши, шунингдек,

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

зўравонлик ҳолатларини яширган ёки хабар бермаган шахсларга нисбатан маъмурий жавобгарлик чораларини кучайтириш таклиф этилади.

Шу тарзда ишлаб чиқилган таклифлар тизими болаларга нисбатан зўравонлик ҳолатларини аниқлаш, бартараф этиш ва профилактика чораларини самарали ташкил этишга хизмат қилади. Ушбу таклифларни амалга ошириш натижасида ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасида инсон ҳуқуқлари тамойиллари ва ижтимоий адолат принципларига асосланган самарали миллий механизм шаклланиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, юқоридаги қонун-ҳужжатларини самарадорлигини ошириш ҳамда уни амалиётга тўғри йўналтирилган ҳолда татбиқ қилиш, шунингдек жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, тазйиқ ва зўравонликка доир муросасизлик муҳитини яратиш бўйича саъй-ҳаракатларни доимий равишда изчил амалга ошириш содир этилаётган зўравонликнинг камайишига олиб келиши аниқдир

